

HOMILADORLIKDA YURAK QON-TOMIR TIZIMI SHAKLLANISHINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Rajabova Dildora

Osiyo xalqaro universiteti o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14911466>

Annotatsiya. Homila shakllanishining ilk davrlaridayoq uning barcha sistemalari murakkab anatomik va fiziologik jarayonni boshlaydi. Yurak qon-tomir sistemasi homiladorlikning dastlabki 1-oyidayoq ixtisoslasha boshlaydi. Dastlabki 1-trimestr bu organlar shakllanish bosqichidir, shu muddat mobaynida turli qo`zg`atuvchilar ta`sir etsa yirik patologiyalarga sabab bo`lishi mumkin. Organogenez bosqichida turli kasalliklarga chalinishdan ehtiyot bo`lish zarur.

Kalit so`zlar: homila, yurak, qon tomir, morfologiya, hafta, endokard, miokard.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Аннотация. На ранних стадиях развития плода все его системы начинают сложный анатомический и физиологический процесс. Сердечно-сосудистая система начинает специализироваться в первый месяц беременности. Первый триместр — это этап формирования органов, во время которого воздействие различных стимулов может вызвать серьезные патологии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не заболеть на этапе органогенеза.

Ключевые слова: плод, сердце, кровеносный сосуд, морфология, неделя, эндокард, миокард.

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM DURING PREGNANCY

Abstract. In the early stages of fetal formation, all its systems begin a complex anatomical and physiological process. The cardiovascular system begins to specialize in the first 1st month of pregnancy. The first 1st trimester is the stage of formation of these organs, during which various stimuli can cause major pathologies. It is necessary to be careful not to get sick with various diseases during the organogenesis stage.

Keywords: fetus, heart, blood vessel, morphology, week, endocardium, myocardium.

Yurak-qon tomir tizimi homilalikda, shu tizimni murtakchasi paydo bo`lish paytidan, toki bola balog`atga yetguncha morfologik va fiziologik jihatdan muttasil o`zgarib boradi. Har bir bolalik davridagi bu o`zgarishlarni o`rganib bilib olish, yurak qon tomir sistemasidagi o`zgarishlarni o`z vaqtida baholab olish imkoniyatini beradi.

Yurakning rivojlanishi homiladorlikning ikkinchi - uchinchi haftasidan, ikkita alohida joylashgan yurak murtakchasining paydo bo'lgan vaqtdan boshlanadi. Ikkala murtakcha ham ichki endokard va tashqi mio- va epikard qismlardan iborat bo'lib, homila boshining kaudal (pastki), ichak trubkasining oldingi qismida simmetrik ravishda joylashgan bo'ladi. Keyinchalik bu muratakchalar markaz yo'nalishida bir biriga qarab o'sib, qo'shib birinchi yurak trubkasini paydo qiladilar. Yurak trubkasining chetgi qismiga yurak piyoz boshisi (bulbus cordis) deyilib, bu bevosita arteriya stvoliga qo'shilgan bo'ladi. Bulbus cordis dan so'ng birinchi yurak qorinchasi va undan keyin birinchi yurak bo'lmacha qismlari joylashgan bo'ladi. Yurak bo'lmacha qismidan pastroqda vena bo'shlig'i (sinus venosis) qismi takomillashib, bunga vena qonlari yig'iladi.

Homilaning 3 haftasidan yurak trubkasi tez o'sib, cho'zila boshlaydi, ammo uning ikki uchi birikkan, siljiymaydigan holda bo'lgani uchun lotincha S-harfiga o'xshash egilib qoladi. 4 hafta oxirlarida birinchi yurak trubkasida chuqur bo'lmagan ariqchalar va o'sha yerda trubkani biroz torayishi kuzatilgan. 3 bo'lakchani ajratish mumkin. Mana shu ariqchalarda birinchi yurak trubkasi torayib, uning pchki sathida endokard ko'tarilishidai yostiqchalar paydo bo'lishi kuzatiladi. Bu yostiqchalardan keyinchalik yurak nardevorlari va klapanlari paydo bo'ladi.

Homilalikning 4-haftasidap yurakning o'ng va chapga bo'linishi boshlanadi.

Homilalikning 5-haftasida bo'lmachalararo birinchi pardevor -septum primum paydo bo'lib, bunda arteriya stvoli ham bo'linadi. Endilikda aorta chap qorinchadan, o'pka arteriyasi o'ng qorinchadan chiqadi.

Septum primuma birinchi oval teshigi paydo bo'ladi. Demak, bu davrda yurak uch kamerali ko'rinishda bo'lib, bo'lmachalararo teshik ochiq bo'ladi. Biroz keyinroq homiladorlikning 5-haftasida birinchi, pardevor yonida o'z oval teshigiga ega bo'lgan 2-pardevor o'sib, birinchi oval teshigini berkitadi va natijada qon faqat bir yo'nalishga, bosimi ko'p bo'lgan o'ng bo'lmachadan chap bo'lmacha tomon oqadi.

Bola tug'ilgandan keyin chap bo'lmachadagi yuqori bosim tufayli har ikki pardevor qisilib, ular bir-biriga qo'shib bitib ketadi va bu oval teshigini berkilishiga va bo'lmachalararo haqiqiy pardevor paydo bo'lishiga olib keladi.

Homiladorlikning 4-haftasi oxirlaridan, bo'lmacha va qorincha yo'nalishiga qorinchalararo o'yiqchaga to'g'ri keladigan holda, yurakning mushak qismidan qorinchalararo pardevor (septum inter ventriculare) o'sib, yuqoridan biroz joy qolgan holda qorinchani ikkiga, o'ng va chapga bo'ladi. Keyinchalik yuqorida qolgan joyni fibroz to'qimasi to'ldiradi.

Demak, qorinchalararo pardevor ikki qismdan pastki mushak va yuqorigi fibroz to'qimalaridan tashkil topgan bo'ladi.

Yurak pardevorlari paydo bo'lishi nihoyasida endokarddagi ko'tarilgan yostiqchalardan yurak va qon tomir klapanlari paydo bo'la boshlaydi. Bu paydo bo'lgan klapanlardagi tabaqalar. soni endokarddagi yostiqchalar soniga mone bo'ladi.

Yurakning o'tkazuvchi tizimi juda erta, embrionning 28-30 kunlik vaqtdan taraqqiy eta boshlaydi. Bu sistema rivojlanish jarayonida asab hujayralari va qon tomirlarga juda boy ta'minlangan bo'ladi.

Yurakning endokard qismida ko'tarilgan yostiqchalar paydo bo'lgan vaqtda bulbus cordisning birinchi va homiladorlikning 5-8 haftalari oralig'ida ikkinchi murakkab burilishi kuzatilib, natijada homiladorlikning 8-10 haftalarida yurakning o'ng va chapga bo'linishi, hamda yurakning barcha qismlarini shakillanishi o'z nihoyasiga yetadi. Bu yo'nalishning rivojlanib yetilishiga mone holda kechib, homilada yo'ldosh orqali qon aylanishni paydo bo'lishiga imkon yaratadi.

Homilada qon aylanish - homila ona organizmi bilan yo'ldosh orqali bog'langan bo'lib, u orqali o'zini o'sishi, rivojlanishiga zarur bo'lgan moddalarni, qabul qiladi va modda almashuv jarayonida hosil bo'lgan moddalarni chiqaradi. Embrional hayotni boshlang'ich, toki xorion vorsinkalari va kindik qon tomirlari paydo bo'lguncha bo'lgan davrlarda homila o'ziga kerak bo'lgan moddalarni gistotrofik yo'lida onasining to'qimalaridan oladi.

Homila uchun asosiy bo'lgan xorional (yo'ldosh orqali) qon aylanish homiladorlikning 3-4 haftalaridan boshlana boshlaydi. Keyinchalik bunda onaning qoni, bachadon arteriyasi orqali yo'ldoshning vorsinkalari aro bo'shlig'iga boradi, ammo vorsinka tomirlarida oqib turgan homila qoniga ko'yilmay, ular alohida-alohida holda aylanib oqib turadilar. Bu yerda qon aylanish sekinlashib, vorsinkalar epiteliyasi hujayralarining faol ishtiroki tufayli, homila qoniga o'tish uchun zarur moddalar o'tib, chiqarishga mansub moddalar ona qoniga o'tadi. Natijada homila uchun zarur bo'lgan kislorod va ovqat moddalariga boy bo'lgan qon yo'ldosh xorion kapilyar tarmog'idan kindik venasidagi (vena umbilicalis) o'tadi. Kindik venasidagi (vena umbilicalis) toza to'yimlik moddalarga boy qon kindik teshigi orqali homila organizmiga o'tgach, pastki kovak venasiga quyulishdan oldin, kindik venasi tarmog'i orqali jigarga toza qon beradi.

Toza qonni asosiy qismi esa qisqa Aransiv yo'lchasi (ductus venosis Aranti) orqali pastki kovak venasiga (vena cava inferior) qo'yiladi va homila tanasi pastki qismidan kelayotgan vena qoni bilan qo'shib ketadi. Biroz yuqoriroqda pastki kovak venaga jiggar orqali o'tgan qon ham quyuladi.

Pastki kovak venadagi aralash qon o'ng bo'lmachaga quyiladi. Shu yerga homila tanasini yuqori qismidan yig'ilgan vena qoni ham, yuqorigi kovak vena (vena cava superior) orqali quyiladi. Ammo homilada yurakning bu qismini tuzulishi shundayki, o'ng bo'lmachaga tushgan bu ikki qon oqimi butunlay aralashmay, yuqorigi kovak vena orqali kelgan qon, asosan o'ng bo'lmacha vena teshigi orqali yo'nalib o'ng qorinchaga quyiladi. Pastki kovak venasi orqali kelgan aralash qonning asosiy qismi esa oval teshigi orqali chap bo'lmachaga o'tadi. Demak, o'ng qorinchaga tushgan qon tarkibida kislorod juda kam, chap bo'lmachadagi qon tarkibida esa kislorod ko'p bo'ladi. Chap bo'lmachadagi kislorodga boy bo'lgan qon, chap qorinchaga va aortaga o'tadi.

Aortaning boshlang'ich qismidan kislorodga boy bo'lgan qon bilan homila tanasini yuqori qismi, bosh miya, yurak tomirlari, qo'llari ta'minlanadi. O'ng qorinchadagi qon, o'pka arteriyasi orqali, qisman hali vazifasini bajarmayotgan o'pkani ta'minlash uchun borsa, asosiy qismi Batallov yo'li orkali aorta yoyining pastga tushish qismiga qo'yiladi. Aortaning pastga tushish qismi orqali aralash qon qisman homila tanasining pastki qismiga, qorin bo'shlig'i organlari, oyoqlariga borsa, qisman ikkita kindik arteriyasi orqali kindik teshigidan o'tib, yo'ldosh vorsinkalariga o'tadi.

Demak, homiladorlik davrida hayotiy zarur organlar: jigar, bosh miya, g'ovak qon tomirlari kislorod va ovqat moddalari bilan ta'minlashda homila tanasining pastki qismlariga nisbatan yaxshi sharoitda bo'ladi. Ehtimol bu organlarning kislorod tanqisligiga sezgirligi zaminida shu holatlar bo'lishi mumkin.

Yo'ldosh orqali qon aylanish va gaz almashuv homiladorlikning barcha bosqichida normada homilaning normal o'sishini ta'minlaydi. Qonning kislorodga to'yinganligi homiladorlikning 22 haftasida kindik venasida 60% bo'lsa, kindik arteriyasida 40%, 43 haftasida esa ular muvofiq ravishda 40% va 7% ni tashkil kiladi.

Bunda kislorodni qonga to'yinganligi nisbatan kam bo'lishiga qaramay, uning arteriya va vena qonlaridagi farqi homilada 20% larni tashkil etib, bu kattalardagi arteriya - vena konining kislorodga to'yinganligi farqiga yaqin bo'ladi (20-30%).

Embrionda yurak urishi homilalikni 22- kundan embrion 3 mm atrofida bo'lgandan boshlanib, uning soni minutiga 15-35 marotaba bo'ladi. Homilada qon aylanishi rivojlanishi bilan yurak urish soni o'rtacha 6 haftalikda minutiga 112 ga, 8-9 haftalikda 165-175 ga yetib, tug'ilish oldidan biroz (130-140) kamayadi.

Bola tug'ilgach, o'pka orqali nafas olishning boshlanishi bilanoq, o'pka arteriyasi orqali chiqqan qon o'pkaga borib, kislorodga to'yinib yurakning chap bo'lmachasi orqali chap qorinchaga o'tib organizmga tarqaladi. Bunda o'pka orkali qon aylanish 5 marotabaga ortadi.

Kichik qon aylanish doirasida qon tomirlar qarshiligi 2 oylik bo`lganida 5-10 marotabaga kamayadi. Endilikda yurakdan chiqqan qonning barchasi o`pka orkali o`tadi.

Vaholanki bu ko`rsatgich homiladorlikda 10% ni tashkil etgan holos. Yo`ldosh orqali qon aylanishda ishtirok etgan kindik tomirlari butunlay berkilib, keyinchalik kindik venasi aransiyev yo`lchasi bilan birgalikda jigarni yumaloq boylamiga, kindik arteriyasi esa qovuq - kindik boylamiga aylanib ketadi. Yurak bo`lmachalarida qon bosimini o`zgarib bo`lmachalar aro farqni kamayib yo`qolib borishi tufayli, oval teshigi orqali qonning o`tishi to`xtaydi. Oval teshigini funksional berkilishi bolani taxminan 3 oyligida, butunlay berkilishi esa birinchi yil oxirida kuzatiladi. Ba`zi kishilarda oval teshigi butunlay berkilmasligi ham mumkin. Qon aylanishga ta`sir etmaydigan ingichka, ignaning uchidek teshik 5 yoshgacha bo`lgan bolalarda 50%, kattalarda 10-25% gacha saqlangan bo`ladi. Batallov yo`lida birinchi nafas olishdayoq kislorod parsial bosimining ortishi tufayli qisilish yo`l devorlari silliq muskullar qisqarishidan sog`lom bolalarda hayotni 10-15 soatida yo`l teshigini berkilishi (bunda biologik aktiv moddalar - prostoglandin, atsetilxolin, bradikinin ta`siri bo`lishi extimoldan holi emas) kuzatiladi. Ammo Botallov yo`lini anatomik berkilishi biroz kechroq, bolaning 2 oyligida yuz beradi. Shunday qilib, o`pka orqali kichik hamda katta qon aylanish doirasi ishga tushadi.

REFERENCES

1. Namozov, E. (2024). КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. *Modern Science and Research*, 3(12), 911-914.
2. Namozov, E. (2024). ОПУХОЛИ ПОЧЕК. *Modern Science and Research*, 3(11), 884-886.
3. Namozov, E. (2024). PRECANCEROUS DISEASES OF THE STOMACH. *Modern Science and Research*, 3(10), 506-508.
4. Namozov, E. (2025). CLINICAL COURSE AND METHODS OF TREATMENT OF MALIGNANT TUMOR OF THE SIGMOID COLON. *Modern Science and Research*, 4(1), 651-655.
5. Jo`rayeva, G. (2024). COMBINATION OF DIABETES AND METABOLIC SYNDROME. *Modern Science and Research*, 3(12), 691-696.
6. Jo`rayeva, G. (2025). RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF CLIMACTERIC DISORDERS IN WOMEN WITH THE METABOLIC SYNDROME. *Modern Science and Research*, 4(1), 1090-1092.
7. Нарзулаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Насирова, Ш. Ш. (2021). ИССИҚ ИҚЛИМДА

КЕЧУВЧИ ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ БОШЛАНГИЧ БОСҚИЧЛАРИДА ГЕМОРЕОЛОГИК БУЗИЛИШЛАР. ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ, 6(1).

8. Нарзулаева, У., Самиева, Г., Лапасова, З., & Таирова, С. (2023). Значение диеты в лечении артериальной гипертензии . Журнал биомедицины и практики, 1(3/2), 111–116. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-3-98>
9. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna, Samieva Gulnoza Utkurovna, & Ismatova Marguba Shaukatovna (2020). SPECIFICITY OF THE CLINICAL COURSE OF THE INITIAL STAGES OF HYPERTENSION IN ARID ZONES OF UZBEKISTAN AND NON-DRUG APPROACHES TO TREATMENT. Кронос, (4 (43)), 15-17.
10. Umida Raxmatulloevna Narzulaeva, & Mohigul Abdurasulovna Bekkulova (2023). Arterial gipertenziya etiologiyasida dislipidemiyaning xavf omili sifatidagi roli. Science and Education, 4 (2), 415-419.
11. Narzulaeva, U. R., & Samieva, G. U. (2021). Nasirova ShSh. Hemoreological Disorders in The Early Stages Of Hypertension In Hot Climates. Journal of Biomedicine and Practice, 6(1), 221-225.
12. Dilsora Nuriddinovna Juraeva, Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva, & Kurbonova Gulbahor Aslamovna. (2022). GENDER DIFFERENCES IN THE PARACLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF TRIGEMINAL NEURALGIA. World Bulletin of Public Health, 8, 186-190. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/751>
13. Нарзуллаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Пардаева, З. С. (2020). Pathogenetic aspects of verified risk factors such as arterial hypertension and dyslipidemia in the development of chronic heart failure. American Journal of Medicine and Medical Sciences, 10(10), 776-779.
14. Жураева, Д. Н., & Нарзулаева, У. Р. (2020). Эркак ва аёлларда уч шохли нерв невралгияси кечишининг параклиник хусусиятлари. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 1(1).
15. Narzulyeva, U., & Ismoilova, N. (2023). DETECTION OF EATING BEHAVIOR DISORDERS IN STUDENTS BEFORE THE EXAM USING THE DEBQ QUESTIONNAIRE. Наука и инновация, 1(15), 112-114.
16. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC MECHANISMS OF MICROCIRCULATION DISORDERS. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(10), 60–65. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibmscr/article/view/2811>
17. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna and Rakhmatova Fotima Ulugbekovna, “PATHOGENETIC MECHANISMS OF DISORDERS IN THE HEMOSTASIS SYSTEM

- OBSERVED IN PATIENTS INFECTED WITH COVID-19”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 7, no. ICMEI, p. 3, Feb. 2023.
18. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 86-91.
 19. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 86-91.
 20. Нарзуллаева, У., Самиева, Г., & Пардаева, З. (2022). ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА. Журнал вестник врача, 1(2), 155–158. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020942-154-157>
 21. Самиева, Г., Нарзуллаева, У., & Самиев, У. (2023). Течение артериальной гипертензии у жителей засушливого региона. Каталог монографий, 1(1), 1–108. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/monographs/article/view/27456>
 22. Oripova, O. O., Samieva, G. U., Xamidova, F. M., & Narzulaeva, U. R. (2020). Sostoyanie plotnosti raspredeleniya limfoidnyx kletok slisistoy obolochki gortani va proyavleniya mestno immuna pri xroncheskom laringite (tahlil seksionnogo material). Akademiya, (4 (55)), 83-86.
 23. Rakhmatulloeva, N. U., & Abdurasulovna, B. M. (2022). GEMOREOLOGIK BUZILISHLAR VA ERITROTSITLAR AGREGATSION XOSSALARI O'ZGARISHINING PATOGENETIK MEXANIZMLARI. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(6).
 24. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 86-91.
 25. Нарзуллаева, У., Самиева, Г., & Пардаева, З. (2022). ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА. Журнал вестник врача, 1(2), 155–158. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020942-154-157>
 26. Самиева, Г., Нарзуллаева, У., & Самиев, У. (2023). Течение артериальной гипертензии у жителей засушливого региона. Каталог монографий, 1(1), 1–108. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/monographs/article/view/27456>
 27. Oripova, O. O., Samieva, G. U., Xamidova, F. M., & Narzulaeva, U. R. (2020). Sostoyanie plotnosti raspredeleniya limfoidnyx kletok slisistoy obolochki gortani va proyavleniya mestno immuna pri xroncheskom laringite (tahlil seksionnogo material). Akademiya,(4 (55)), 83-86.

28. Rakhmatulloevna, N. U., & Abdurasulovna, B. M. (2022). GEMOREOLOGIK BUZILISHLAR VA ERITROTSITLAR AGREGATSION XOSSALARI O'ZGARISHINING PATOGENETIK MEXANIZMLARI. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(6).